

Kue Karton retimi zerine Bir Aratırma

Ahmet Tutu¹, Ufuk Kılı¹, Fırat Gnderen², Mustafa iekler

¹Kahramanmara niversitesi

²Adacal Endstriyel Mineraller A.ti.

zet

Kueleme ilemi genel olarak kađıt ve kartonların optik ve yzey zelliklerini gelitirmek iin yapılmaktadır. Kađıtın optik zelliklerindeki ykseliler baskı kalitesinde iyilemeleri sađlamaktadır. Bu alımada, kue karton retimi iin uzun ve kısa lif harmanları kullanılarak 160-170 gramajlarında kartonlar retilmitir. Kueleme ileminde kue pigmenti olarak PCC ve GCC kullanılmı olup niasta ve karboksimetil selloz kullanılarak kue harları hazırlanmıtır. Kue harları karton yzeyine 2 numaralı rod yardımı ile uygulanmıtır. Belirli oranlarda PCC ve GCC kullanılarak retilen kue kartonlar fiziksel ve optik testlere tabi tutulmutur. Elde edilen sonulara gre, kue karton retiminde kue pigmenti olarak PCC ve GCC kullanıldıđında beyazlık ve parlaklık deđerleri sırasıyla %3.91 ve %4.70 oranına kadar artı gstermitir. Fiziksel zelliklerde ise belirgin azalmalar meydana gelmitir. PCC ve GCC kendi aralarında karılatırıldıđında PCC ile kuelenen kartonların yzey przllđ GCC'ye gre daha iyi çıkmıtır. Aynı zamanda kue harcındaki PCC oranındaki artıa paralel olarak kue kartonların optik zelliklerinde artıların olduđu tespit edilmitir. Kue kartonların kuelenme ileminde kue pigmenti olarak PCC'nin kullanılması hem yzey dzgnlđ hem de baskı kalitesi aısında GCC'ye gre daha iyi sonular vermitir.

Anahtar Kelimeler: Kue karton, PCC, GCC

Summary

The coating process is generally performed to improve the optical and surface properties of paper and board. The increases in the optical properties improve the print quality of the paper and board. In this study, cardboards with 160-170 grammages were produced using long and short fiber blends for coated cardboard production. PCC and GCC were used as coated pigment in the coating process and coated suspensions were prepared by using starch and carboxymethyl cellulose. Suspensions were applied to the cardboard surface with coating rod (no.2). Coated cardboards have been subject to physical and optical tests. According to obtained results, when using PCC and GCC as coated pigment in coated cardboard production, whiteness and brightness values increased by 3.91% and 4.70%, respectively. Significant reductions in physical properties have occurred with coating process. Compared with PCC and GCC, the surface smoothness of cardboards coated with PCC is better than GCC. At the same time, it has been found that the optical properties of coated cardboards increased in parallel with the increase in PCC ratio of coated paper. The use of PCC as a coated pigment in the coating process of cardboards gave better results both in terms of surface smoothness and print quality than GCC.

Keywords: Coated cardboard, PCC, GCC

GİRİŞ

Karton, bitkisel liflerden mekanik ya da kimyasal yöntemlerle veya atık kartonların geri dönüşümü ile üretilen sert, dayanıklı ve kalın kağıt malzeme olarak bilinmektedir. Karton çok katlandırılmış kağıt olarak da tanımlanmaktadır. Kağıt ve karton arasındaki en büyük fiziksel fark gramajı (g/m²) yani metre karedeki ağırlığıdır. 150 g/m² altı kağıt, 151-400 g/m² arası karton ve 401-1200 g/m² mukavva olarak adlandırılmaktadır. Kullanım yerlerine göre üretilmiş farklı özelliklerde kartonlar bulunmaktadır. Ambalaj sektöründe genellikle kullanılan yüzey işlemi yapılmamış kartonlar dört kattan oluşmaktadır. Oluşan bu kartonların basılabilirlik parametrelerinin iyileştirme işlemi yüzey kaplama yöntemi ile sağlanmaktadır (Sönmez, 2008).

Kağıt ve kartonun baskı özelliğini iyileştirmek için yaygın olarak iki yöntemle başvurulur. Bunlardan birincisi kağıdın yapım aşamasında lif süspansiyonuna %18-25 oranında dolgu maddesi ilave edildikten sonra kağıdı süper kalenderden geçirilmesidir. Bu sayede, çapları küçük olan dolgu maddeleri kağıdın yüzeyini düzenlerken baskı özelliğini iyileştirmektedir. İkinci yöntem ise, kağıdın yüzeyine sonradan düzenli ve homojen bir hal vermektir. Bu işlem tıpkı duvar sıvacılarının yaptığı gibi kağıt yüzeyindeki pürüzlülükleri sıvama yoluyla düzeltmektir. Kağıdın yüzeyinin mineral madde ve yapıştırıcılardan ibaret bir sıva ile kaplanması işlemine kağıdın sıvanması veya kuşe kağıt yapımı denir (Eroğlu ve Usta, 2004).

Kuşe karton, kağıt bazlı olup belirli kalınlıkta üretilmektedir. Kalınlıkları genellikle 1.5-2.0 mm arasında değişmektedir. Kuşe karton tek katlı ya da çok katlı olabilir. Kaplama işlemi PET ya da bitkisel maddeler ile kil ya da kalsiyum karbonat kullanılarak yapılmaktadır. Hafif ve bir o kadar dirençli olan kuşe kartonlar istenildiği gibi kesilebilir ve şekillendirilebilir. Genellikle kitap, kartpostal ve dergi kapakları gibi genellikle baskı ve direnç özellikleri gerektiren yerlerde ve ambalajlama işlemlerinde kullanılmaktadır. Kuşe kartonu yüzeyi genellikle yüzey

mukavemetini arttırmak, baskı kalitesini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için kuşelenmektedir (Sönmez, 2008; Gutierrez ve ark., 2009).

Doğal kalsiyum karbonatlar (CaCO_3) romhohetrik yapıya sahip olması sebebiyle mükemmel reolojik özellik göstermektedir. Ayrıca CaCO_3 ilave edilmesi viskoziteyi azaltarak yoğun katı içeriğine sahip kuşeleme karışımlarının hazırlanmasına imkan sağlamaktadır. CaCO_3 kaolinle kıyaslandığında %90-98 arasında 2 mikrondan küçük partikül boyutuna sahip olduğundan ortaya çıkan ışık yansıtma kaybı en az düzeyde olmaktadır (Eroğlu ve Usta, 2004; Bucak, 2014). Kalsiyum karbonat, farklı morfolojik özelliklerde elde edilebilmekte olup kuşe pigmenti ve dolgu maddesi olarak kullanılmasıyla kağıdın hem kimyasal özellikleri hem de fiziksel özellikleri etkilemektedir. Ülkemizde dolgu ve kuşe malzemesi için çöktürülmüş kalsiyum karbonat (PCC) üretilmektedir. PCC, kimyasal işlemlerle 900 oC sıcaklıkta ve belirli bir basınç altında istenilen tanecik şekli ve istenilen tanecik boyutu ve kontrol edilebilen tanecik boyut dağılımı ile üretilen kalsiyum karbonat türüdür. Çöktürülmüş CaCO_3 %99.5 saflıkta ve yaygın olarak argonit kristal şeklinde küçük çapa sahiptir. Doğal CaCO_3 daha iri çapa sahipken tane dağılımı heterojendir ve saf olmayıp kristali kalsittir. Çöktürülmüş CaCO_3 boya ve diş macunu üretiminde, dolgu ve sıvama maddesi olarak kağıt endüstrisinde ve dolgu maddesi olarak kauçuk üretiminde kullanılmaktadır (Bucak, 2014; Erkan ve Malayoğlu, 2001).

Bu çalışmanın amacı, kuşe karton üretiminde hem dolgu pigmenti hem de kuşeleme maddesi olarak kullanılan GCC ve PCC'nin farklı oranlarda karıştırılarak kuşeleme işleminde kullanılarak elde edilen kuşe kartonların optik ve fiziksel özellikleri üzerine GCC ve PCC'nin etkilerini belirlemektedir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Materyal

Bu çalışmada, kuşe harcının hazırlanmasında piyasadaki kuşeleme reçetelerine bağlı kalınarak PCC, GCC, CMC (karboksimetil selüloz) ve nişasta kullanılmıştır. Karton üretimi, piyasadadan temin edilen ağartılmış hazır lifler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan PCC Adaçal Endüstriyel Mineraller A. Şti.'nden tedarik edilmiştir. GCC, CMC ve nişasta ticari olarak satın alınmıştır. Bu proje çalışması, Adaçal Endüstriyel Mineraller. A.Ş. AR-GE Merkezindeki kağıt ve kağıt ürünleri araştırma grubu ve KSÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Karton Üretimi ve Kuşeleme İşlemi

Kağıt ve karton endüstrisinde genel olarak kullanılan ağartılmış kısa (%70) ve uzun lif (%30) harmanları 45 ± 5 °SR derecesine kadar laboratuvar tipi Hollander dövme cihazında kademeli olarak dövülmüştür. Dövülmüş hamurlardan 160-170 gramajlarında yarı otomatik Rapid Kothen RK-21 kağıt makinesinde karton üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kuşe sütünde kullanılmak üzere %50 konsantrasyonda PCC ve GCC, %15 konsantrasyonda nişasta ayrı ayrı süspansiyon halinde hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlar Tablo 1'de verilen oranlar baz alınarak bir beher içerisinde homojen bir hal alıncaya kadar karıştırılmıştır. PCC ve GCC oranları değiştirilerek 12 farklı kuşeleme deneyi yapılmıştır.

Tablo 1. *Kuşe Sütü Hazırlama Reçetesi*

Deney No	PCC (%)	GCC (%)	Nişasta (%)	CMC (%)
1	0	0	0	0
2	100	0	15	0.3
3	0	100	15	0.3
4	10	90	15	0.3
5	20	80	15	0.3
6	30	70	15	0.3

7	40	60	15	0.3
8	50	50	15	0.3
9	60	40	15	0.3
10	70	30	15	0.3
11	80	20	15	0.3
12	90	10	15	0.3

Hazırlanan kuşeli kartonların bir yüzeyine kuşeleme cihazında 2 nolu yivli kuşeli rodu vasıtasıyla 3 kat olacak şekilde uygulanmıştır. Elde edilen kuşeli kartonları, sıcaklığı $23\pm 1^{\circ}\text{C}$ ve bağıl nemi $\%65\pm 1$ olan kondisyon odasında 24 saat kondisyonlandıktan sonra 15 bar basınç altında 100°C 'de kalenderleme işlemine tabi tutularak tekrar kondisyon odasına alınmıştır.

Fiziksel ve Optik Özelliklerin Belirlenmesi

24 saat boyunca kondisyon odasında bekletilen kuşeli kartonlar aşağıda Tablo 2'de verilen standartlara bağlı kalınarak fiziksel ve optik testlere tabi tutulmuştur.

Tablo 2. Kuşeli Kartonlara Uygulanan Optik, Fiziksel Testler Ve Standartları

Fiziksel ve Optik Testler	Standartlar
Kopma Uzunluğu	TAPPI T494 om-01
Patlama İndisi	TAPPI T403 om-15
Yüzey Pürüzlülüğü	ISO 4287
Cobb ₃₀	TAPPI T 835 om-94
Parlaklık	ISO 2469:2014
Beyazlık	ISO 2469:2014
Sarıklık	ASTM E313
Opaklık	TAPPI T519 om-02

Fiziksel ve optik özelliklerin belirlenmesinde her bir deney için 5 tekrar yapılmış ve ortalamaları hesaplanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Kuşeli Kartonların Fiziksel Özelliklerine Ait Bulgular

Aşağıda Tablo 3'te belirle oranlarda PCC ve GCC ile kuşelenmiş kartonlara ait bazı fiziksel özelliklere ait bulgular verilmiştir.

Tablo 3. *Kuşeli Kartonların Fiziksel Özellikleri*

No	PCC (%)	GCC (%)	Kopma Uzunluğu (km)	Patlama İndisi (kPa.m ² /g)	Yırtılma İndisi	Cobb30 (g/m ²)	Yüzey Pürüzlülüğü (ml/dk)
1	0	0	5.96	4.50	24	226	310
2	100	0	5.68	3.59	21	194	298
3	0	100	5.13	3.99	22	171	323
4	10	90	5.33	3.51	20	175	355
5	20	80	5.36	4.43	19	170	412
6	30	70	5.26	4.06	18	169	374
7	40	60	5.44	4.34	18	196	397
8	50	50	5.52	4.06	20	209	444
9	60	40	5.70	4.41	19	154	481
10	70	30	5.63	3.91	18	216	437
11	80	20	4.75	4.20	16	224	401
12	90	10	5.86	4.45	16	178	522

Kuşeleme işlemi ile kartonların kopma uzunluğu, patlama indisleri üzerinde belirgin bir azalmalar meydana gelmiştir. PCC ve GCC'nin belirli oranlarda karton üzerine kuşelenmesi ile kontrol örneği (1 nolu deney) baz alındığında kopma uzunluğu değerleri sırasıyla %4.63, %13.9, %10.5, %10.1, %11.8, %8.70, %7.41, %4.34, %5.53, %20.3 ve %1.71 oranlarında, patlama indislerinde ise %20.2, %11.3, %22.0, %1.55, %9.77, %3.55, %9.77, %2.00, %13.11, %6.66 ve %1.11 oranlarında azalmalar meydana gelmiştir (Şekil 1). Fakat hacimlilik, yoğunluk, yırtılma indisi, Cobb ve yüzey pürüzlülük değerlerinde kayda değer bir etki göstermemiştir.

Şekil 1. PCC Ve GCC İle Kuşelenmiş Kartonların Fiziksel Özellikleri

Tutuş ve arkadaşları (2013), yapmış olduğu bir çalışmada gazete, ambalaj ve yazı tabı kağıtlarını sınıflar halinde geri dönüştürerek ürettikleri kağıtlar içerisine dolgu maddesi olarak %20-25-30 oranlarda PCC ve GCC ilave ederek kağıtların optik ve fiziksel özelliklerini incelemiştir. Çalışmaları sonucunda, PCC dolgu maddesinin kontrollü üretimi sayesinde GCC'ye göre daha düzenli tane boyutu, tane şekli ve boyut dağılımına bağlı olarak kağıtlar üzerinde tutunmasını iyileştirerek fiziksel özellikleri önemsenmeyecek derece düşürdüğü görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada ise PCC ve GCC'nin kağıt bünyesine belirli oranlarda dolgu maddesi olarak ilave etmesiyle kağıdın fiziksel ve optik özelliklerini incelenmiş ve PCC ve GCC nin kullanılması ile elde edilen kağıtların fiziksel özelliklerinde düşüşlerin olduğunu tespit etmişlerdir (Tutuş ve ark., 2012).

Kuşeli Kartonların Optik Özelliklerine Ait Bulgular

Aşağıda Tablo 4'te PCC ve GCC ile kuşelenmiş kartonlara ait bazı optik özellikler verilmiştir.

Tablo 4. PCC ve GCC kuşeli kartonların bazı optik özellikleri

	PCC (%)	GCC (%)	Beyazlık (ISO)	Parlaklık (ISO)	Sarılık (E313)	Opaklık (ISO)
1	0	0	84.05	80.94	4.98	98.19
2	100	0	85.87	83.35	4.06	98.56
3	0	100	86.05	83.59	3.90	98.64
4	10	90	86.15	83.70	3.76	98.57
5	20	80	85.67	83.12	3.98	98.39
6	30	70	85.92	83.34	3.96	98.55
7	40	60	86.64	84.03	3.92	98.75
8	50	50	87.05	84.31	4.10	98.86
9	60	40	87.28	84.72	3.81	98.88
10	70	30	87.02	84.47	3.81	98.78
11	80	20	87.34	84.72	3.89	98.88
12	90	10	87.18	84.75	3.60	98.76

Kuşeleme işlemi ile kartonların beyazlık ve parlaklık değerleri üzerinde belirgin bir artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca sarılık değerlerinde olumlu yönde azalmalar görülmüştür. Bu artışların sebebi PCC ve GCC 'nin kuşeleme işlemi ile kağıt yüzeyinin baskı kalitesini iyileştirmesidir. Kontrol örneği (1 nolu deney) baz alındığında beyazlık değerleri sırasıyla %2.16, %2.37, %2.49, %1.92, %2.22, %3.08, %3.56, %3.84, %3.53, %3.91 ve %3.72 oranlarında arttırırken, parlaklık değerleri ise %2.97, %3.27, %3.40, %2.69, %2.96, %3.81, %4.16, %4.67, %4.36, %4.67 ve %4.70 oranlarında PCC ve GCC'nin katılım oranlarına bağlı olarak optik özellik değerlerinde artışlar görülmüştür (Şekil 2).

Şekil 2. Kuşeli Kartonların Optik Özellikleri

Sönmez (2008), “Kartonun Yüzey Özellikleri Değiştirilerek Basılabilirlik Niteliğinin Geliştirilmesi” adlı çalışmasında yüzeyi tutkallanmış baz karton üzerine uygulanan kuşe karışımının, kartonun yüzey özelliklerine, fiziksel özelliklerine ve ofset baskıda basılabilirliğine uygunluğu belirlenerek, ideal yüzey özelliği için gerekli kuşe formülünü ve TAPPI standartlarına göre fiziksel ve optik özelliklerini araştırmıştır. Yapmış olduğu bu çalışma sonucunda kuşeleme işleminde kullanılan pigmentlerin kartonların optik özelliklerini iyileştirdiğini tespit etmiştir.

Tutuş ve arkadaşları (2012), yapmış olduğu bir çalışmada PCC ve GCC' nin kağıt bünyesine farklı oranlarda dolgu maddesi olarak ilave etmesiyle kağıdın fiziksel ve optik özelliklerini inceleyerek beyazlık değerlerini %80.08, 80.57, 80.52, 80.94, 83.06 ve 81.15 olarak patlama değerleri ise %84.26, 84.37, 85.12, 85.31, 85.96 ve 86.06 olarak tespit edilmiştir. Çalışmaları sonucunda kaolin, GCC ve diğer dolgu maddelerine nazaran PCC'nin yapısı gereği daha beyaz ve parlak olduğu için kağıtta optimum beyazlık ve parlaklık değerlerine sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Müdüroğlu ve Arsoy (2013), yapmış oldukları bir çalışmada baz karton üzerine belirli oranlarda PCC ve GCC karışımlarından oluşan farklı kuşe harcı kullanarak karton yüzeyinin en iyi baskı özelliğine sahip olması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda karton yüzeyin homojen bir yapıya sahip olduğu, kuşe harcının kalitesinin arttığı ve kağıdın optik değerlerinde artış olduğunu gözlemlemişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Kaliteli bir baskının ilk şartı karton yüzeyinin homojen bir görünüme ve beyazlığa sahip olması gerekmektedir. İdeal bir baskı yüzeyinin olması için ise ideal bir kuşeleme işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Baskı esnasında mürekkep kuşe yüzeyine temas ettiğinden bu yüzeyin basılabilirlik özelliklerin optimum değerlere sahip olması istenmektedir. Pigmentler kaplama ağırlığının yaklaşık %80-95'ini teşkil etmektedir. Bu yüzden kuşe harcı, kuşe karton sanayinin en önemli bir aşamasıdır.

Yapılan bu çalışma sonucunda;

PCC ilavesi ile kağıt yüzeyinin daha homojen bir yapı kazandığı ve beyazlık, parlaklık, sarılık, opaklık gibi optik özellik değerlerinde iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir. Beyazlık değeri baskı kalitesini etkileyen önemli bir parametre olup, PCC ve GCC'nin kuşeleme işleminde pigment olarak kullanılması ile bu değer önemli derecede artarken kuşe sütünde kullanılan PCC oranı arttıkça beyazlık değeri GCC'ye göre daha çok yükselmiştir.

Kuşeleme ile kartonların fiziksel özellik değerlerindeki düşüşler gözlenmiştir. Kuşeleme işlemi ile kuşe kartonda bulunan lifsel yapıların oranı azalmakta ve dolayısıyla kartonların direnç özellikleri olumsuz yönde etkilenmektedir. PCC katılım oranının arttırıldığında GCC'ye göre bu düşüşlerin daha az olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak, kuşe karton üretiminde kuşe pigmenti olarak PCC'nin kullanımı GCC'ye göre daha iyi sonuçlar vermektedir.

KAYNAKLAR

- Bucak, F., 2014. Tekstil Artıklarının Kağıt Kuşelemesinde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Eroğlu, H. ve Usta, M., 2004. Kağıt ve Karton Üretim Teknolojisi I. Cilt. Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı, Trabzon.
- Erkan, Z.E., ve Malayoğlu, U., 2001. Kağıt-Karton Sanayiinde Kullanılan Endüstriyel Hammaddeler ve Özellikleri. IV. Endüstriye Hammaddeler Sempozyumu (s.250-257), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Gutierrez, L., Sanchez, C., Batlle, R., Nerin, C., 2009. New antimicrobial active package for bakery products. Trends in Food Science and technology, 20(2): 92-99.
- Müdüroğlu, M., Arsoy, Z., 2013. The advantages of using Adacal nano PCC (Precipitated Calcium Carbonate) in production of coated carton. The Abstracts of the 1st International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition PPM. Pp. 63. İzmir/Turkey
- Sönmez, S., 2008. Kartondun Yüzey Özelliklerinin Değiştirilerek Basılabilirlik Niteliğinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Tutuş, A., Çiçekler, M., Kazaskeroğlu, Y., Müdüroğlu, M., 2012. Effects of Precipitated Calcium Carbonate (PCC) on optical and physical properties of paper. 8th International Minerals Symposium. pp.147-152. İstanbul/Turkey
- Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir, A., Okan, O.T., 2013. Effects of Precipitated Calcium Carbonate (PCC) on optical properties of waste paper. International Caucasian Forestry Symposium. pp.884-887. Artvin/Turkey.